

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ОПТИМИЗАЦИИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6287505>

Б. Саидов

к.ф.н., доц. (КарГУ)

Резюме: В статье автор рассуждает о бюджете времени, особенностях рабочего и нерабочего времени. Определяет место и значение свободного времени в бюджете времени. Обобщает взгляды современных ученых о структуре свободного времени и путях его оптимизации.

Resume: In the article, the author discusses the time budget, the specifics of working and non-working time. Determines the place and value of free time in the time budget. Generalizes and analyzes the views of modern scientists about the structure of free time and ways to optimize it.

Ключевые слова: рабочее время, нерабочее время, свободное время, структура свободного времени, оптимизация свободного времени.

Key words: free time, structure of free time, working hours, non-working hours, optimization of free time.

В начале XIX века научная мысль рисует время личности справедливого общественного устройства самоценным. В основе принципа разумности лежит не столько полезность, сколько свобода и самоценность поступка, его нравственная направленность на “сочетание и объединение частных интересов”¹, на стремление человека приносить счастье и радость другим. От этого “трудящаяся личность ещё сильнее привязывается к своей” деятельности, ещё смелее развёртывает свои способности и, ясно понимая законность своих стремлений, становится более счастливой. Поэтому возникает необходимость «созидания» свободного времени.

Всё время человека в течение дня, недели, месяца и т. д. поделено на периоды выполнения определённых функций. Если взять суточный бюджет времени, то упрощенно он будет представлять из себя два равновеликих периода. Первый именуется - рабочим временем и связан с непосредственным процессом производства. Второй - нерабочим, который лежит вне этого процесса. Последний, в свою очередь, разбивается на более мелкие периоды, которые

конкретизируют вид или направленность действия в нем. К примеру, во внерабочее время входит время, связанное с трехразовым питанием, подготовкой к работе, дорога к ней, перерыв внутри её, санитарно-гигиенические процедуры и т. д. Входят в период внерабочего времени труд в домашнем и личном подсобном хозяйстве, воспитание детей, уход за ними, время удовлетворения физиологических потребностей и собственно свободное время.

Время это также характеризуется занятиями, но в основе их лежит свобода выбора и направленность на отдых, досуг и развитие. Как видим, функционально-оценочный подход к трактовке понятия “свободное время” искусственно отделяет время труда в сфере материального производства от творческих поисков, учебы, самообразования. Конечно, рациональное зерно в таком подходе к трактовке свободного времени, определённо существует. Это создаёт удобство для изучения бюджета времени, позволяет проследить динамику количественных изменений внутри нерегламентированного времени, освобождённого от домашних хлопот и не связанного с выполнением естественных физиологических функций. Однако до глубинной социальной родовой сущности свободного времени этот подход не доводит.

Бесспорно, принципиально важна сущностная характеристика свободного времени, которая проявляется в конкретной деятельности людей. Но главная черта, которая должна быть обязательно присуща любой деятельности в это время – это свобода. Свобода – основное содержание всей человеческой жизнедеятельности. Свободное время – есть время самоценного поведения человека, наполненное деятельностью или эмоциональным состоянием, которые максимально отражают его внутреннюю сущность и не противостоят его нравственному императиву. Исходя из этого, мы вправе утверждать, что для определения глубинной социальной сути свободного времени как истинного богатства общества совсем не обязательно освобождать его от непреложных занятий, зато непременным условием такого времени должна стать самостоятельная его ценность и внутренняя целесообразность поступка.

В социально-политической и философской литературе всегда проявлялся интерес к проблеме использования свободного времени. Тем не менее в “Социологии свободного времени” существуют много нерешенных вопросов, спорных моментов. Прежде всего это

объясняется тем, что в современной литературе, посвященной этой теме, отсутствует единый взгляд на его классификацию. Большинство авторов разделяют точку зрения Г. А. Пруденского¹, согласно которой бюджет времени делится на рабочее и внерабочее, в рамках которого свободное время выделялся в самостоятельную категорию.

Развивая такой подход, Б. А. Грушин различает в составе суток рабочее и внерабочее, в котором выделяет непреложные затраты времени, элементы занятого, неосвобожденного времени. Под свободным временем он понимает часть внерабочего времени, остающуюся за вычетом всех названных затрат, или время, свободное от исполнения разного рода непреложных затрат, это наиболее оправданная структура свободного времени.

Подобную ей дефиницию мы находим в работах В. И. Болгова, В.Д. Патрушева. Однако В. Д. Патрушев предлагает опустить понятие "внерабочее время", мотивируя это тем, что его нельзя применить к неработающим. Нам представляется, что деление бюджета времени молодежи как социально-демографической группы на рабочее и внерабочее является вполне оправданным, так как рабочее время можно понимать как совокупность времени, затрачиваемого на выполнение непреложных обязанностей, и свободного времени, частью которого является досуг.

Авторы указанных работ сумели показать значимость и особую актуальность развития духовной культуры. Ибо у части специалистов и населения может возникнуть превратное мнение, что сейчас мы должны заниматься только экономикой, а духовность, культура, возрождение традиций можно оставить на потом. В названных работах обосновывается пагубность таких утверждений. Сейчас нужно искоренить такие негативные явления как: наркомания, порнография, фильмы ужаса и насилия, правовой нигилизм, оторванность от реальной действительности, своих национальных корней, традиций, все большее погружение в виртуальную реальность, электронные игры, отрицательно влияющие на молодежь.

Сейчас интерес к этой тематике не только не ослабевает, но и растет. Однако в процессе изучения литературы выяснилось, что существуют аспекты, оставленные без внимания исследователями. К ним следует отнести проблемы оптимизации свободного времени как неперемного условия формирования идеологического иммунитета против китч продукции массовой культуры, удовлетворения духовных

потребностей и совершенствования духовного облика современной молодежи.

Однако хотелось бы обратить внимание на то, что одни оценивают свободное время как явление - «время свободы для нас», а другие как сущность - «время свободы в нас». На наш взгляд, их нельзя разрывать, а тем более, противопоставлять. В то же время характеризовать их дифференциацию в рамках диалектического единства, думается, необходимо. И это закономерно. Так, если явление будет оптимизироваться с максимальным приближением к сущности, то сущность будет углубляться и расширяться через разнообразие его явлений. Отсюда, свободное время становится более оптимальным посредством воплощения его сути, т.е. самоценности в максимальное количество поступков и видов деятельности, которые, в свою очередь, усиливают развитие индивида.

Естественно, что свободное время предоставляет возможность для вос-становления потраченных жизненных сил. Однако полнота его будет зави-сеть как от функционального заполнения свободного времени рекреационной деятельностью, так и от присутствия в ней элемента самоценности. Молодые люди, как никто другой, нуждаются в таком свободном времени для отдыха, для своего развития, для пользования своими правами как человека и гражданина, этого требует социальная справедливость.

Таким образом, процесс индивидуально ценного свободного выбора лучшей модели и режима деятельности в свободное время, основанный на социальной и личной ответственности, можно характеризовать как процесс оптимизации свободного времени.

ЛИТЕРАТУРА:

- 1.Пруденский Г. А. Проблемы рабочего и свободного времени. –М. : Наука, 1972.
- 2.См. : Грушин Б. А. Свободное время. Актуальные проблемы. –М., 1967. -С. 14-15.
- 3.Патрушев В. Д. Использование совокупного времени общества. – М., 1978. – С. 8.
- 4.Мор Т. Утопия. – М. : Наука, 1978. – С. 184-185.
- 5.Оуэн Р. Избр. Соч. в 2-т. –М. – Л., 1950, т. I.-С. 222.
- 6.Добролюбов Н. А. Собр. Соч. в 9-ти т. – М., 1962, Т. Ш. – С. 64.

7.См: Философский словарь. / Под ред. И. Т. Фролова. – М: Политиздат, 1987. – С. 405